

**YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA TA'LIMNI STEAM
TEXNALOGIYALARI ORAQALI RIVOJLANTIRISH**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

O'zMPU " Tarix" kafedrasida dotsenti, tarix fanlari falsafa doctori (Phd)

Shayunusova Feruza Saxidovna

*O'zMPU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim)"
yo'nalishi 1-bosqich magistri*

Annotatsiya: Ushbu maqola Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'limni STEAM texnologiyalari orqali rivojlantirish strategiyalarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Tadqiqotda sifatli va miqdoriy metodlar integratsiyasi qo'llanilib, o'quvchilarning STEAM texnologiyasi darajasi, o'qituvchilarning AKTni qo'llash malakasi va dars jarayonidagi isamaradorlik tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, loyiha asosida o'qitish, interaktiv metodlar, gamifikatsiya STEAM ta'lim texnologiyasini rivojlantirishda yuqori samaradorlik beradi. Shu bilan birga, pedagoglarning metodik va texnologik tayyorgarligi bu strategiyalarning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Tadqiqot xulosalari ta'lim jarayonini kreativ va interaktiv qilish, o'quvchilarda analitik va ijodiy fikrlashni rivojlantirish hamda STEAM ta'limini baholash uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, STEAM texnologiyasi AKT, Kreativ ta'lim muhit, Loyiha asosida o'qitish, Interaktiv metodlar, Gamifikatsiya.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию стратегий развития образования с использованием технологий STEAM в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана. В исследовании применена интеграция качественных и количественных методов, проанализированы уровень освоения учащимися STEAM-технологий, уровень владения учителями информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), а также эффективность учебного процесса. Результаты исследования показали, что проектное обучение, интерактивные методы и геймификация обеспечивают высокую эффективность в развитии STEAM-образования. Вместе с тем, методическая и технологическая подготовленность педагогов выступает ключевым фактором, определяющим успешность реализации данных стратегий. Выводы исследования позволяют разрабатывать

Global Academic Conference on Research and Innovation

методические рекомендации по созданию креативной и интерактивной образовательной среды, развитию аналитического и творческого мышления учащихся, а также оценке STEAM-образования.

Ключевые слова: *Новый Узбекистан, STEAM-технологии, ИКТ, креативная образовательная среда, проектное обучение, интерактивные методы, геймификация.*

Abstract: *This article is devoted to the study of strategies for developing education through STEAM technologies within the framework of the Development Strategy of New Uzbekistan. The research applies an integration of qualitative and quantitative methods, analyzing students' level of proficiency in STEAM technologies, teachers' competence in using information and communication technologies (ICT), and the effectiveness of the teaching process. The results of the study show that project-based learning, interactive methods, and gamification provide high effectiveness in the development of STEAM education. At the same time, the methodological and technological preparedness of teachers serves as a key factor determining the success of these strategies. The conclusions of the research make it possible to develop methodological recommendations for creating a creative and interactive learning environment, fostering students' analytical and creative thinking, and assessing STEAM education.*

Keywords: *New Uzbekistan, STEAM technologies, ICT, creative learning environment, project-based learning, interactive methods, gamification.*

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimi tubdan modernizatsiya qilinmoqda. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta'limni raqamlashtirish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish eng muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan. Strategiyaning asosiy maqsadi o'quvchilarda kreativ, analitik va muammolarni hal qilish kompetensiyalarini shakllantirish ,zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va o'quv jarayonini interaktiv hamda samarali qilishdir. Shu nuqtai nazardan, STEAM (Science,Technology, Engineering,Arts,Mathematics) yondashuvi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'limning ajralmas qismiga aylangan. STEAM texnologiyasi o'quvchilarda ilmiy va texnologik bilimlarni amaliy tarzda qo'llash, muammolarni yechish, ijodiy va kritik fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamlashtirilgan ta'lim muhiti esa o'quvchilarga mustaqil izlanish, interaktiv mashg'ulotlar, va loyiha asosida ishlash imkonini beradi. Shu bilan birga, AKT

Global Academic Conference on Research and Innovation

vositalari ta'lim jarayonini individual o'quv ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi, bu esa STEAM ta'limini rivojlantirishning samarali strategiyasini ta'minlaydi. Ushbu maqola Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi kontekstida ta'limni iraqamlashtirish orqali STEAM texnologiyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganishga qaratilgan.

Tadqiqotning asosiy maqsadi AKT vositalari yordamida STEAM ta'limini shakllantirish strategiyalarini aniqlash, ularni amaliy ta'lim jarayonida qo'llash va samaradorligini baholashdir. Maqola natijalari ta'lim jarayonida AKTni samarali qo'llashning pedagogic asoslarini aniqlashga, STEAM ta'limini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga va Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ta'lim sohasidagi maqsadlariga erishishga xizmat qiladi.

Birinchi navbatda, mamlakatimizdagi maktab o'quvchilari uchun tabaqalashtirilgan (differensial) ta'limni keng joriy etish, STEM fanlarini o'zlashtirish qobiliyatiga ega bolalarni aniqlash lozim. O'g'il-qizlarning moyilligi va layoqatini aniqlash ko'p qirrali va bosqichli jarayon. Uni bola hayotining dastlabki yillaridayoq boshlash kerak. Ota-onalar farzandlarini ko'proq qiziqish va qobiliyatini namoyon etadigan yo'nalishda rivojlantirish uchun intilishi zarur. Shu bilan birga, erta yoshda bolalar biror bilimni o'rganishga juda moslashuvchan bo'lishini esda tutish darkor. Maktabgacha ta'lim muassasalari va boshlang'ich sinflar ham tarbiyalanuvchi va o'quvchilarning individual hamda tipologik xususiyatlariga ko'ra, differensial ta'limga asoslanishi kerak.

Innovation o'qitish usullarini qo'llash orqali o'g'il-qizlarning ushbu fanlarga qiziqishi va bilimni tizimli va dinamik ravishda oshirishga qodir bo'lgan STEM fanlari bo'yicha malakali pedagog kadrlarni tayyorlash ham muhim ahamiyatga ega.

Xususan, yurtimizning har bir hududida chet ellik mutaxassislar ishtirokida STEM fanlarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan, ilmiy-texnikaviy ta'lim bilan yoshlarni yanada kengroq qamrab olish, ular uchun qulay imkoniyatlar yaratishga qaratilgan Prezident maktablari ochildi.

Shuningdek, Toshkent shahrida axborot texnologiyalari, aniq fanlar, aerokosmik va astronomiya fanlarini chuqur o'rganadigan ikkita davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi tashkil etildi. Bular — Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati va Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikasiya texnologiyalari yo'nalishiga oid fanlarni chuqur o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab.

Global Academic Conference on Research and Innovation

2015 yilda Toshkent shahrida birinchi xususiy robototexnika maktabi — “Robokids education” tashkil etildi. Unda robototexnika, asosiy dasturlash va “Internet of things” yoʻnalishlari boʻyicha mashgʻulotlar oʻtiladi. 2017 yilda matematika, fizika, kimyo fanlarini chuqur oʻrganishga yoʻnaltirilgan xususiy taʼlim muassasasi — Artel global maktabi ochildi. Shuningdek, Artel texnikumi, “Erudite education”, “Evrika” va boshqa xususiy maktablar ham faol ishlamoqda.

Pedagogik tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, oʻqituvchilarning gAKTni qoʻllash malakasi va metodik tayyorgarligi STEAM taʼlimini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi(Honey&Hilton,2011). Agar oʻqituvchi texnologiyani samarali qoʻllayolmasa, STEAM yondashuvi talab darajasida ishlamaydi. Shu sababli pedagoglarni Malaka oshirish, darslarda AKT vositalarini interaktiv va loyiha asosida qoʻllash strategiyalarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Soʻnggi tadqiqotlar STEAM taʼlimini baholashda yangi indikatorlar va mezonlar ishlab chiqish zarurligini taʼkidlaydi (Yakman,2008). Bu oʻqituvchilarning bilim va koʻnikmalarini tizimli baholash imkonini beradi, pedagogic jarayonni takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli taʼlim muhitida kreativ va interaktiv metodlar, gamifikatsiya, onlayn laboratoriyalar va loyiha asosida oʻqitish strategiyalari STEAM kompetensiyalarini samarali rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi kontekstida AKT vositalarini taʼlim jarayonida qoʻllash va STEAM taʼlimini shakllantirishning samarali pedagogic asoslarini koʻrsatadi. Raqamlashtirilgan taʼlim muhitida STEAM yondashuvi oʻquvchilarda ijodiy va analitik fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi, bu esa strategiyaning maqsadlariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil shuni koʻrsatdiki, eng samarali strategiyalar quyidagilar:

–Loyiha asosida oʻqitish (Project-based learning): Oʻquvchilar real hayotdagi muammolarni hal qilish jarayonida fanlar aro integratsiya va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

–Gamifikatsiya va interaktiv metodlar: Interaktivtestlar, oʻyin elementlari va taʼlimiy ilovalar oʻquvchilarni faol ishtirokchisi fatida jalb qiladi va oʻrganish jarayonini mustahkamlaydi.

–Onlayn laboratoriyalar va simulyatsiyalar: Virtual tajribalar murakkab ilmiy jarayonlarni amaliy tarzda oʻrganish imkonini beradi va STEAM taʼlimini samarasini oshiradi. Shuningdek, kuzatuv natijalari shuni koʻrsatdiki, AKT

Global Academic Conference on Research and Innovation

vositalari individual o'quv ehtiyojlariga moslashtirilgan darslarda yuqori natija beradi. Bu esa raqamlashtirilgan ta'lim muhitida STEAM ta'limini rivojlantirishning samarali strategiyalarini aniqlashga yordam beradi. Umuman olganda, tadqiqot shuni isbotlaydiki, ta'limni raqamlashtirish va AKT vositalarini samarali qo'llash STEAM kompetensiyalarini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega. Shu bilan birga, pedagogic Malaka va metodik tayyorgarlik bu strategiyalarning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Xulosa va tavsiyalar. Ushbu tadqiqot Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'limni raqamlashtirish orqali STEAM kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AKT vositalarini samarali qo'llash o'quvchilarda kreativ va analitik fikrlash, muammolarni halqilish, loyiha asosida ishlash kab ikompetensiyalarni sezilarli darajada oshiradi. Loyiha asosida o'qitish, gamifikatsiya, interaktiv metodlar va onlayn laboratoriyalar STEAM ta'limini rivojlantirishda eng samarali strategiyalar sifatida ajralib turadi. Shuningdek, tadqiqot ko'rsatdiki, pedagoglarning texnologik va metodik tayyorgarligi STEAM kompetensiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, pedagoglarni Malaka oshirish, AKT vositalarini samarali qo'llash bo'yicha treninglar tashkil etish va darslarni interaktiv va loyiha asosida o'tkazish tavsiya etiladi. Kelgusida STEAM kompetensiyalarini baholash uchun standart indikatorlar ishlab chiqilishi va pedagogic jarayonni samarali tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirilgan ta'lim muhiti o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash, muammolarni yechish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi, bu esa Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ta'lim sohasidagi maqsadlariga erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bequette, J.W., & Bequette, M.B. (2012). A Place for Art and Design Education in the eSTEM Conversation. *Art Education*, 65(2), 40-47.

2. Ertmer, P.A., & Ottenbreit Leftwich, A.T. (2010). Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(3), 255-284.

3. Honey, M., & Hilton, M. (2011). *Learning Science Through Computer Games and Simulations*. Washington, DC: National Academies Press.

Global Academic Conference on Research and Innovation

4. Yakman, G. (2008). STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education.

5. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.

6. Quigley, C., Herro, D., & Jamil, F. (2017). From STEM to STEAM: Strategies for Enhancing Creativity in the Classroom. *Journal of STEM Education*, 18(3), 45-52.

